

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАБОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Дилара Джуманиязовна Шарипова

д.п.н, профессор кафедры «Зоология и анатомия» факультета естественных наук Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341329>

Как известно, коллаборация — это сотрудничество, целью которого является достижение цели, путем объединения знаний, опыта и ресурсов для решения сложных задач и достижения эффективных результатов [1]. Современная образовательная система требует нового подхода к взаимодействию между педагогами и родителями, так как воспитание детей уже невозможно рассматривать как исключительно школьную или семейную обязанность — необходимо объединение усилий для создания единой среды развития ребенка. Как известно, коллаборативные подходы позволяют выстроить эффективную систему сотрудничества, повышая ответственность обеих сторон за образовательный и воспитательный процесс и повышение у детей здоровьесберегающей компетенции. В контексте сказанного, ответственность следует рассмотреть, как “форму саморегуляции личности, выражающаяся в осознании себя причиной совершаемых поступков и их последствий и осознании, и контроле своей способности выступать причиной изменений (или противодействия изменениям) в окружающем мире и в собственной жизни” [2, стр.477]. При этом весьма важной формой ответственности является социальная ответственность-склонность человека вести себя в соответствии с интересами других людей и социального целого, а не в узкоэгоистичных интересах, удерживаться принятых норм, в частности в вопросах здоровьесбережения как своего, так и окружающих.

По мнению исследователей, чувство ответственности следует воспитывать с ранних лет, главным образом поощрением самостоятельности ребенка в принятии им решений, в том числе как сохранять и укреплять здоровье и обеспечить безопасность жизнедеятельности. Ответственность за здоровьесбережение формируется как результат требований, которые предъявляются к личности, являясь внутренней основой мотивации поведения. С поступлением в школу возникает потребность в новых или более совершенных ответственных качествах личности: дисциплинированности, сознательности, организованности, требовательности к себе и др. Достижению этих целей успешно способствует применение коллаборативных технологий, способствующих повышению ответственности педагогов и родителей за улучшение здоровьесбережения обучающихся [3].

Установлено, что внедрение коллаборативных технологий, усиливая их влияние на педагогов и родителей, является определением понятия “коллаборативные технологии” и их роль в воспитании.

Согласно литературным данным, коллаборативные технологии — это методы и инструменты, направленные на организацию совместной работы участников

образовательного процесса (педагогов и родителей) для достижения общих целей, в том числе обеспечение здоровьесбережение обучающихся: цифровые платформы для взаимодействия; совместное принятие решений; интерактивные формы коммуникации; проектные и ролевые методики, посвященные решению вопросов охраны здоровья обучающихся, в воспитании у них основных компонентов здорового образа жизни [4].

Систематичное применение коллаборативных технологий в сфере воспитания позволяет выстроить эффективное партнерство между школой и семьей, повышая ответственность обеих сторон за всестороннее развитие и здоровье ребенка.

Следует отметить, что коллаборативный подход базируется на следующих принципах: единство целей — родители и педагоги работают в интересах ребенка; прозрачность взаимодействия — своевременное информирование о достижениях и трудностях ребенка; равноправное партнерство — отказ от традиционной модели «учитель-наставник – родитель-слушатель»; интерактивность — использование современных здоровьесберегающих технологий для активного общения и обсуждения проблем укрепления здоровья обучающихся.

Постоянное соблюдение этих принципов обеспечивает качественное взаимодействие и более высокий уровень ответственности обеих сторон. В настоящее время весьма активно реализуются коллаборативные технологии- технологии построения и поддержки коллаборативного пространства, представляющего собой набор совместно создаваемых артефактов и способов доступов к ним участников коллаборации. Использование коллаборативных технологий для повышения ответственности педагогов и родителей за здоровьесберегающее воспитание обучающихся- это интерактивный процесс, в котором воспитание осуществляется при тесном взаимодействии обучающихся, педагогов и родителей, нацеленного на формирование здоровьесберегающего сознания и мышления, создания здоровьесберегающей среды, организации здоровьесберегающей деятельности, формирование здоровьесберегающей компетенции и философии здоровья и позитивного отношения к здоровому образу жизни и обеспечению безопасности жизнедеятельности. К этим технологиям относятся: проектные, проблемные, дискуссионные, игровые, тренинги, развитие критического мышления, развитие глобального мышления. Коллаборативные технологии существенным образом влияют на повышение ответственности педагогов и родителей. При это в контексте влияния на педагогов, применение коллаборативных технологий позволяет: сформировать доверительные отношения с родителями; обеспечить обратную связь и корректировать методы работы; выполнять определенную часть воспитательных функций; учитывать индивидуальные потребности каждого конкретного ребенка.

В то же время, коллаборативные технологии вовлекают родителей в воспитательный процесс, способствуя: осознанию их роли в воспитании; повышению уровня педагогической компетентности; участию в жизни школы и ощущению реальных результатов; возрастанию их ответственности за качество здоровьесбережения обучающихся.

На современном этапе развития общества весьма значительна роль информационных технологий в сотрудничестве педагогов и родителей в контексте повышения их ответственности за здоровьесбережение обучающихся. Получили признание следующие цифровые инструменты:

- электронные дневники и образовательные платформы (Дневник.ру, МЭШ, Google Classroom) — позволяют родителям оперативно получать данные об успеваемости и посещаемости и судить об уровне активности и работоспособности обучающихся;

- чаты и онлайн-форумы (WhatsApp, Telegram, школьные платформы) — способствующие распространению информации о потенциале здоровья, факторах, влияющих на различные виды здоровья;

- видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams) — обеспечивающие возможность участия родителей в собраниях и обсуждениях вопросов здоровьесберегающей деятельности участников образовательных учреждений. Применение цифровых инструментов позволяет родителям и педагогам быть в постоянном контакте, что формирует более ответственное отношение к процессу здоровьесберегающего воспитания [5].

Творческое общение педагогов и родителей является важным элементом коллаборации, усиливая воспитательный эффект за счет семейных и школьных тренингов — обучающих программ для родителей, направленных на развитие их здоровьесберегающей грамотности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://platinum.ru>
2. Педагогический словарь справочник. Авторы-составители: Сейтхалилов Э.А., Рахимов Б.Х., Маджидов И.У. Изд.дом. “Согдиана” ООО Oriental Lite. 2011.- 700 с.
3. <https://www.xarakter.net>
4. <https://elar.uzfu.ru>
5. Максименкова О.В., Незианов А.А., Коллаборативные технологии в образовании: как выразить эффективную поддержку гибридного обучения. В сборнике “Современные формы организации научной и образовательной деятельности: формирование новых компетенций.”2019; 23(1-2): Умра 2019-2008.